

Revista PsiPro
PsiPro Journal
2(2): 120-126, 2023
ISSN: 2763-8200

Artigo

ENSINO DE ARTES MARCIAIS NA INFÂNCIA, SOB ASPECTO PSICOMOTOR E NEUROPEDAGÓGICO

TEACHING MARTIAL ARTS IN CHILDHOOD, FROM A PSYCHOMOTOR AND NEUROPEDAGICAL ASPECT

Recebimento do original: 17/05/2023
Aceitação para publicação: 09/06/2022

Felipe Moutinho Cordeiro

Bacharel em Educação Física pela UNIBTA, Licenciado em Educação Física pela ETEP, Pós-graduado em Musculação, Reabilitação e Prevenção de Lesões pela UNIBF, Membro efetivo e colaborador da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde Bacharelado em Biomedicina com especialização em Fisiologia do Esporte.

RESUMO: Análise empírica, sob os efeitos da profissionalização precoce no esporte, e competições envolvendo o público infantil de 2 a 11 anos, sob o prisma do desenvolvimento cognitivo de Piaget e recentes estudos sobre a matéria.

PALAVRAS-CHAVE: artes marciais, psicomotricidade, neuropedagogia, ensino infantil, ensino.

ABSTRACT: Empirical analysis, under the effects of early professionalization in sport, and competitions involving children from 2 to 11 years old, under the prism of Piaget's cognitive development and recent studies on the subject.

KEYWORDS: Martial Arts, Psychomotricity, Neuropedagogy, Early Childhood Education, Teaching.

 Artigo está licenciado sob forma de uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho, apresenta pesquisa empírica realizada pelo autor Felipe Cordeiro e pratica, resultando em análise a situação do público infantil no aprendizado de artes marciais, os reflexos, psicomotores, neuro pedagógicos, desenvolvimento, sob o prisma em especial do ensino de Jiu-Jitsu, observando o comportamento de crianças e jovens, lidando com rotina de treinos, benefícios das disciplinas e problemáticas em lidar com frustrações de derrotas diante do profissionalismo cada vez mais precoce.

ENSINO DE ARTES MARCIAIS

Sem dúvida, o ensino de artes marciais, além de condicionamento físico, motor, desenvolvimento da autoconfiança é uma importante atividade física o que em idades entre 4 e 10 anos, colabora com desenvolvimento da criança.

Ainda, na educação infantil, a ludicidade e o tratamento diferenciado nessa fase de idade, foram sugeridos por (Rousseau, 1995) e desenvolvido exatamente ressaltando a independência e necessidades particulares do ensino infantil, logo não deve ser diferente no ensino de artes marciais para público entre 4 e 12 anos de idade (considerando apenas a fase posterior a operatória formal que seria o último estágio de desenvolvimento cognitivo determinado por Piaget).

Uma rotina progressiva e lúdica, voltada ao desenvolvimento psicomotor, com exploração de formas, cores, em um ambiente, especialmente pensado para o desenvolvimento cognitivo, devem ser prioridade, ainda, o estímulo a conquistas diárias sempre recompensadas, a manutenção de rotina e disciplina, a rotinas prévias de aquecimento e alongamento a fim de evitar lesões na prática esportiva e total proibição de competições e ou exposições exageradas de atletas jovens ao profissionalismo precoce, pois, inverte todo o resultado pretendido no desenvolvimento cognitivo, e em especial o desenvolvimento psicomotor, pelo qual o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas, conforme inclusive diversos autores defendem a importância de tais atividades durante a infância Coelho & Coelho, 1999; Crawford 2000; Souto, 2002; Todt, Santos, Silveira & Kollet, 2002; Baker, 2003; Meirelles et al., 2009), ressaltado inclusive o papel importante no desenvolvimento psicomotor, ainda conforme nos ensina (Assunção & Coelho 1997, p.108).¹

Diante desse aspecto, tanto na preparação dos alunos para aula, especialmente na educação infantil, a psicomotricidade, como mecanismo de aquecimento, alongamento e preparação para atividade física subsequente, se mostrou de extrema importância unida a mecanismo pedagógicos de trabalho em equipe e inclusão e exaltação de atividades lúdicas, como “queimada”, “pular a faixa”, com descontração, desenvolveram reflexo, trabalho em equipe e a consciência de grupo.

¹ “A psicomotricidade é a educação do movimento com atuação sobre o intelecto, numa relação entre pensamento e ação, englobando funções neurofisiológicas e psíquicas”. Além disso, possui uma dupla finalidade: “assegurar o desenvolvimento funcional, tendo em conta as possibilidades da criança, e ajudar sua afetividade a se expandir e equilibrar se, através do intercâmbio com o ambiente humano” (p. 108).

Ainda, um tema importante, foi observar que competições esportivas para crianças da Educação Infantil, devem ser especialmente direcionada a fim de evitar frustrações, pois todo esporte depende do binômio preparação e prática, nem sempre todos atendem a ele podendo ter disparidade de resultados ainda não compreendido por crianças nessa idade, diferentemente do efeito que resulta em crianças do Ensino Médio, onde o mérito por empenho, na realidade passa a traduzir uma prova empírica de que cada um é capaz de alcançar seus resultados pela superação e dedicação.

Inclusive a Revista Psicologia e Saúde (2011), publicou um estudo que mostra o estresse infantil relacionado a especialização esportiva precoce, e segundo Souto (2002) autor citado na pesquisa referenciada, o Brasil é um dos países que mais fomenta tal profissionalização precoce aos jovens e conforme alerta (Gould, 2009), incluindo a Federação Internacional de Medicina do Esporte e a Organização Mundial de Saúde (FIMS/WHO, 1998), o risco do esporte competitivo precoce pode ser um grande risco e fato de stress a criança.²

Seguindo inclusive a partição pedagógica de Piaget, cruzada com a probabilidade aleatória de cada resposta neurológica e psíquica de cada indivíduo, não se pode arriscar inserindo crianças ainda na ludicidade (fase pré operatória de 2 a 7 anos e ou operatório concreto de 7 a 11) em atividades competitivas, poderia uma derrota ou sequencia de

² Isto ocorre, pois a criança na tenra idade especialmente entre 4 e 12 anos, tende a estar desenvolvendo sua psicomotricidade e valores morais, ainda absorvendo experiências do meio que vive que irão lhe construir como pessoa, se, atrelada a prática esportiva, que deveria ser voltada ao benefício físico e consequentemente mental, se tem um desgaste exagerado com cobranças, tornando uma atividade que teria um grande valor disciplinar, físico e poderia ser "divertida" em um mecanismo de "tortura" com rotinas "enfadonhas", cobranças exageradas, expectativas geradas por ela e para ele por seus pais, com frustrações e desgastes, fora do razoável.

derrotas em uma determinada atividade física, gerar traumas e desestimular a prática esportiva em geral, quando em outra atividade poderia a criança se destacar e ou desenvolver.

A Educação Física, como linguagem e com enfoque psicomotor, vista desenvolver e preparar ao longo do ensino fundamental e médio a criança, para que na fase operatório formal, já tenha uma maturidade em sua linguagem corporal, sendo a atividade física considerada pela BNCC como linguagem e estando no campo de matéria como Português e Língua Inglesa, sendo porem a única matéria de reflexo multidisciplinar, pois ao desenvolver habilidades sensoriais, motoras e sociais, beneficia o aprendizado e desenvolvimento em todas as áreas.

Sob tais aspectos, não seria recomendável, que uma criança com idade inferior a 11 anos, se submetesse a um cenário competitivo, muitas vezes por imposição dos pais, sociais e ou das mídias, onde a "motivação" irrestrita é propagada, ampliando os efeitos de uma derrota a ponto de desestimular um talento e ou a prática de uma atividade física e ou atividade física em geral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do tema e conforme proposto ao longo do trabalho, se identificou que em se tratando de ensino infantil, este deve além de priorizar a ludicidade e psicomotoricidade como fomento para o correto desenvolvimento cognitivo e psicomotor, importante, serem adotados protocolos a fim de evitar a profissionalização precoce e estímulos competitivos prematuros ao infante, quando ainda não está inserido no meio social a ponto de absorver de forma positiva, suas conquistas,

derretos e interpretar de forma construtiva os benefícios do esporte sob esses aspectos, por outro lado, mantendo a ludicidade, preservando e direcionado a competitividade sem cobrança e dentro de uma temática pedagógica envolvente, os resultados são positivos benéficos e agregam tanto na saúde física quanto psíquica infantil.

REFERÊNCIAS

BAKER, J. (2003). Early Specialization in Youth Sport: a requirement for adult expertise? In: **High Ability Studies**, 14, (1), 85- 94.

COELHO, R. W. & Coelho, Y. B. (1999) Estudo comparativo entre o nível de stress de crianças envolvidas em diferentes esportes organizados e em atividades físicas competitivas informais. In: **Revista Treinamento Desportivo**, 4, (3), 49-60.

CRAWFORD, T. (2000) Specialization in youth sports: some guidelines - AAP policy statement. In: **Journal of Pediatrics**, 106, (01), 154-157

GOULD, D. (2009) The Professionalization of Youth Sports: It's Time to Act! In: **Clinical Journal Sport Medicine**, 19, (2), p. 81-82.

FEIHIO, J. Jellmayer, CASTRO, N. Martins, CICHOWICZ, Estresse Infantil e a Especialização Esportiva Precocce. In: **Revista Psicologia e Saúde**, v.3, n. 1, Janeiro – junho 2011, página 60-67 Campo Grande – MS.

FIMS/WHO – International Federation of Sports Medicine and World Health Organization (1998). Sports and children: Consensus statement on organized sports for children. In: **Bulletin of the World Health Organization**, 76, (5), 445-447

MEIRELLES, H., Conceição, J. C. da, Venturini, G. R. de O., Tucher, G., Figueiredo, M. F. P. de & Mazini Filho, M. L. (2009). Percepção dos filhos sobre a influência dos pais no rendimento esportivo. In: **Revista Digital**

Efdeportes – Buenos Aires, 14, (133), acessado de <http://www.efdeportes.com>

PIAGET, Jean (2003). **A psicologia da criança**. Bärbel Inhelder, Octavio Mendes Cajado. Rio de Janeiro: Difel/Bertrand Brasil.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. **Emílio ou da educação**. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

SOUTO, V. I. V. (2002) **Esporte de Competição para crianças e adolescentes: saúde ou exploração?** Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação Física, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC

TODT, N. S., Santos, A. T. dos, Silveira, L. M. & Kollet, E. N. (2002) Os Fenômenos burn-out e drop-out na Iniciação Esportiva. In: Turini, M. & Da Costa, L. (Eds). **Coletânea de textos em estudos olímpicos**, (v.2, pp. 211-224). Rio de Janeiro: Editora Gama Filho